

НЕМИС ТИЛИ ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИ КЛАССИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ

ШУХРАТХОН ИМЯМИНОВА –

ЎзМУ профессори

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада немис тили фразеологизмларининг турли олимлар томонидан классификация қилишга уринишларга доир фикр мулоҳазалат юритилган. Фразеологизмларни классификациясида халигача аниқ бир ечимга келинмаганлиги мақолада муаллиф томонидан қайд этилади.

КАЛИТ СЎЗЛАР: Фразеологизм, классификация, фразеологик бирикма, таржима қилиш, кўчма маъно, мотивация, анъанавий тасниф.

Турли тиллар сингари немис ва ўзбек тилларида жуда кўп ўткир тиғли, образли фразеологик бирикмалар мавжуд. *Фразеология* соҳаси нимани ўргатишини тушунмоқ учун қўйидаги мисолларга мурожаат этайлик. Масалан, немис тилида: *blinder Passagier* иборасини “кўзи ожиз йўловчи” деб тушуниш керакми ёки *in allen Satteln gerecht sein* иборасини “у ўзини эгарда яхши хис қилади” ёки *die erste Geige spielen* фразеологизмини “биринчи скрипкани чалмоқ” деб тушуниш керакми? Албатта йўқ юқорида келтирилган фразеологизмларнинг барчаси кўчма маънога эга бўлиб биринчиси “чиптасиз йўловчи”, иккинчисини эса “уддабурон бўлмоқ”, учинчисини эса “асосий ролни ўйнамоқ” деб таржима қилиш ва тушуниш лозим.

Фразеологизмларнинг яна бир асосий томони, бу фразеологик бирикмаларнинг бир тилдан иккинчи тилга сўзма-сўз таржима қилинмаслигидадир, чунки фразеологизмларнинг маъноси бирикма орасида иштирок этувчи сўзларнинг бирламчи маъносига боғлиқ эмас. Тилшуносликда немис тили фразеологизмларини ўзбек тилига таржима қилиш масаласи ҳам мураккабдир. Масалан, бирор асар мазмунини бойитишда, персонажлар

нутқининг образли ва индивидуал бўлишини таъминлашда фразеологизмлардан фойдаланилади. Уларни ўзбек тилига ўгириш эса анча қийин. Кўпинча таржимада фразеологизмларнинг маъноси берилади. Шундай экан, фразеологизмлар тилда бир неча юз йиллардан буён мавжуд бўлиб, кўпгина иборалар оғиздан - оғизга кўчиб, ҳар бир миллий тилнинг равнақи учун муҳим аҳамият касб этади. Фразеологизмлар эмоционалликни ифодалагани учун ҳам улар ёрдамида қувноқ ҳазилни ёки бўлмаса қайғули воқеани образли тасвирлаб бериш мумкин. Шунинг учун ҳам баъзи олимлар, *фразеологик бирлик* деб, сўзларнинг барча турғун бирикмаларини эмас, шулардан баъзи бир қисмларинигина тан оладилар. Фразеологик бирлик бўлиш учун сўзларнинг турғун бирикмалари образли маъно, яъни кўчма маъно англатган бўлиши лозим. Демак, фразеологик бирликда маъно унинг таркибидаги сўз компонентларга хос лексик маъноларнинг оддий йиғиндисига тенг бўлмайди, чунки бу сўзлар кўчма маънога эга бўлади.

Умуман олганда “*фразеология*” термини икки маънолидир: а) барча турғун бирикмаларнинг (фразеологизмлар) бир бутунлиги; б) турғун бирикмалар билан шуғулланувчи тилшуносликнинг асосий соҳаларидан бири.

Фразеологик бирикмалар (*phraseologische Verbindung*) кўпроқ феъллардан иборат бўлиб, феъл кўчма маънода қўлланади. Масалан: “*zum Ausdruck bringen*” фразеологизмида “*bringen*” феъли кўчма маънода, аммо “*Ausdruck*” сўзи ўзининг асл маъносида қўлланилган ва ўзбек тилига “*ифода*” деб таржима қилинади.

М.Д.Степанова ва И.И.Чернишёваларнинг фразеологизмларни функционал тамойил асосидаги таснифига кўра биринчи гуруҳга мансуб бўлган лексик бирликлар (*lexikalische Einheiten*) номинатив функцияга эга бўлган фразеологизмларни ўз ичига олади, яъни масалан, *Schlusse ziehen* (бир тўхтамга (ечимга) келмоқ), *in Frage kommen* (муҳокама қилмоқ), *in Erfahrung bringen* (билдирмоқ, хабар қилмоқ) [1].

Иккинчи гуруҳга мансуб фразеологизмлар (*phraseologische Fügungen*) асл маънога эга бўлган фразеологизмларни ўз ичига олади. Шунинг учун ҳам бундай фразеологизмлар немис тили сўз бойлигини сифат томондан бойитади. Иккинчи гуруҳга кирувчи фразеологизмларни бир қатор турлари мансуб, яъни а) идиомалар (*Idiomen*) - мотивацияга эга бўлмаган фразеологик сўз бирикмаларидир; б) турли мотивацияга эга бўлган фразеологик бирикмалар (*bildhaftmotivierte phraseologische Wortverbindungen*); в) жуфт сўзлар (*Wortpaare*); г) мақоллар (*Sprichwörter*); д) маталлар (*Geflügelte Worte*); е) турғун ўхшатишлар (*stehende Vergleiche*);

Бундан ташқари фразеологизмларни бошқача таснифлаш ҳам мумкин. Бундай тасниф фразеологизмларни *анъанавий таснифлаш* дейилади, яъни бундай таснифлаш асосида фразеологизмларни структуравий - семантик таснифи ётади: а) жуфт сўзлар (*Wortpaare*); б) мақоллар (*Sprichwörter*); в) маталлар (*Geflügelte Worte*); г) идиомалар (*Idiomen*).

Фразеологиянинг асосчиларидан бири академик В.В.Виноградов маъно бирлиги ва даражасига қараб фразеологизмларни уч гуруҳга бўлади, яъни:

1. *Phraseologische Zusammenbildungen* (фразеологик чатишмалар).
2. *Phraseologische Einheiten* (фразеологик бирликлар).
3. *Phraseologische Verbindung* (фразеологик бирикмалар) [2].

Бу гуруҳлар асосида семантик принцип мавжуд ва шунинг учун ҳам буни *семантик тасниф* деб аташ мумкин. В.В.Виноградовнинг фразеологизмларни семантик таснифига асосланиб ва бу таснифни немис тилига ҳам қўллайдиган бўлсак, бир неча тилшунослар немис тилидаги турғун бирикмаларни қуйидаги гуруҳларга бўлишни лозим топишган:

1. *Phraseologische Einheiten* (фразеологик бирликлар).
2. *Phraseologische Verbindung* (фразеологик бирикмалар).

В.В.Виноградов таснифидан келиб чиқиб, немис фразеологиясида салмоқли илмий изланишлар олиб борган олимлар М.Д.Степанова ва

И.И.Чернишева фразеологизмларни *функционал тамойил* асосида тасниф қилиб икки катта гуруҳга бўлади, яъни:

1. Lexikalische Einheiten.
2. Phraseologische Fügungen.

Бундан ташқари, немис фразеологиясини бошқача таснифлашга уринишлар ҳам мавжуд.

Ҳар бир тил ўзининг тараққиётида бой тарихга эга бўлади. Немис ва ўзбек тилларининг фразеология масалалари ҳам ўзининг тарихий тараққиёти ва йўналишига эга.

Туркий тиллардаги, жумладан ўзбек тилидаги фразеологик паремиологик материалларни йиғиш, уларни маълум бир йўналишга солиш иши жуда қадимдан бошланган бўлиб бизгача етиб келган энг қадимги туркча фразеологик луғат қаторига 1480 йилда номаълум муаллиф томонидан тузилган “*Оталар сўзи*” китобини киритиш мумкин [3]. Бу китоб 1936 йилда Анқарада Велет Избудак томонидан нашр этилган. Кейинчалик 1947 йилда Туркияда Мустафо Афанди томонидан “*Форсча - туркча фразеологик луғат*” тузилган [4].

Ўзбек тилининг бой тил эканлигини шу кунгача тузилган фразеологик ва бошқа луғатлардан ҳам билса бўлади. Бу борада профессор Шавкат Рахматуллаевнинг 1992 йилда чоп этилган “*Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати*”ни [5], Мақсуда Содиқованинг “*Краткий узбекско-русский словарь*”ини [6] ва бошқаларни санаб ўтиш мумкин.

Бундан ташқари, 1994 йилда профессор Мухтор Умархўжаев ва Қамбарали Назаровлар томонидан тузилган “*Немисча – русча - ўзбекча фразеологик луғат*” биринчи мартаба чоп этилган уч тилли фразеологик луғатлардан биридир [7].

Винфрид Улрих ва Рут Клаппенбахнинг фикрига кўра, немис фразеологияси соҳасида ҳамда бу борада олиб борилган тадқиқотларнинг тасдиқлашича, фразеология лексикологиянинг бир қисми лексикография

аспектида ҳам ўрганилади (Улрих 2002, 218). В. Шмидт ва В. Флайшерлар ҳам немис фразеологияси соҳасида кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борган немис олимларидандир.

А. Реформатский фразеологик бирикмалар тўғрисида шундай дейди: *“Бирор адабий йўналишга ёки бирор муаллифнинг ижодида қўлланиладиган махсус сўз бирикмалари фразеологик бирикмалар деб аталади”* [8].

В.М.Мокиенконинг фикрига кўра эса, *«Фразеологик бирлик деганда турғун, қайта ишланган, экспрессив, яхлит маънога эга бўлган лексемалар тушунилади»* (Мокиенко 1989, 5).

Фразеология соҳаси бўйича жуда кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борган тилшунос - олимлардан М.Д.Степанова ҳамда И.И.Чернишёвалар *фразеологизмлар бир маъно англатувчи, аммо турли синтактик тузилишга эга бўлган турғун сўзлар йиғиндисидир, унинг маъноси бирикма таркибининг батамом ёки қисман семантик маъносига боғлиқ бўлади, деб фикр юритадилар.*

Фразеологиянинг инсон психологиясига оид, шунингдек, инсонлар ўртасидаги муносабатлари маълум фразеологик – семантик гуруҳга жамланади, яъни булар мақтов ва танбеҳ, бахт ва бахтсизлик, севги ва нафрат, омад ва омадсизлик, мағлубият, ўлим, касаллик, аҳмоқлик, қийинчиликлар, ёлғон, рухий тушқинлик, ғазаб, ёрдамга мухтожлик ва бошқалар ” .

Кўпгина рус ҳамда немис олимлари фразеология муаммосини барча турғун сўз бирикмаларининг умумийлиги сифатида талқин қиладилар.

Тео Шиппаннинг фикрича, *“фразеологизмлар семантик бирликка эга бўлади. Ҳамма сўзлар бир - бирига фразеологик жиҳатдан боғланган бўлиб, унинг маъноси фақатгина турғун контекстнинг ичида мужассам бўлади”*. Фразеологизмлар халқ донолигининг ифодасидир, уларнинг кўплари тилда юз йиллар давомида мавжуд бўлиб келган, халқ ўткир тиғли, образли ибораларни яхши кўради ва улар ёрдамида ҳар қандай фикрни ифода этиш мумкин.

В.В.Виноградов фразеологизмларнинг классификациясини ишлаб чиққан бўлиб, унинг фикрича, идиомалар, фразеологик бирликлар, фразеологик бирикмалар фразеологиянинг асосий объекти ҳисобланар экан. Н.Н.Амосова *функционал* жиҳатдан тузилган классификация яратди. Ушбу тадқиқотлардан кейин М.Д.Степанова ҳамда И.И.Чернишёва томонидан фразеологизмларнинг структуравий - семантик классификацияси ишлаб чиқилди. Демак, бунга кўра фразеологизмлар:

1. Фразеологик бирлик.
2. Турғун бирикма.
3. Фразеологик бирикмаларга [9] ажратилади.

Тео Шиппан ҳам фразеологизмларнинг икки турини ажратиб кўрсатади, яъни *фразеологик бутунлик ва турғун бирикмалар*.

Немис тилидаги фразеологизмлар бўйича яратилган классификациялар каторига яна бир янги классификация кўшилди. Бу классификация изчил, мантикий давом этадиган ягона мезон бўлишини истаган тилшунос олим У.Фиксга тегишлидир. Олим фразеологизмларни синтактик жиҳатдан фарқлайди. У феълга алоҳида урғу берган ҳолда, фразеологизмларни синтактик ва семантик хусусиятларини фарқлайди. У.Фикс фразеологизмларни эркин гап билан таққослаганда, феъллар маъносининг мос келиши ёки мос келмаслигига кўра иборанинг икки турини фарқлайди:

- 1) Феъл маъносининг мос келиши (Er schläft mit offenen Augen – Er schläft im Unterricht ständig).
- 2) Феъл маъносининг мос келмаслиги (Er winkt mit dem Zaunpfahl – Er winkt mit dem Taschentuch).

Биринчи кўриниш У.Фикс томонидан “*фразеологизмлар*”, иккинчи кўриниш эса “*идиомалар*” деб аталади.

А.Роткегел эса, *семантик* нуқтаи назардан фразеологизмларни икки катта гуруҳларга бўлиб ўрганади, яъни:

1. Биринчи тартибдаги турғун фразеологизмлар.

2. Иккинчи тартибдаги турғун фразеологизмлар.

А.Роткегел бундан ташқари фразеологизмларнинг *синтактик* классификациясини яратди:

1. От гуруҳларига мансуб фразеологизмлар ;
2. Равиш гуруҳларига мансуб фразеологизмлар ;
3. Предлогларга мансуб фразеологизмлар ;
4. Фьёл гуруҳларига мансуб фразеологизмлар [10].

Булардан ташқари, немис тилида энг сўнгги яратилган классификация Харлд Бургер томонидан ўрганилган классификация ҳисобланади. Унга кўра фразеологизмлар структуравий, референтел, коммуникатив каби гуруҳларга ажратилади. Х.Бургер референтел – фразеологизмлар таркибига номинатив ҳамда пропорционал фразеологизмларни киритади. Ўз навбатида, номинатив фразеологизмлар *поллокация* (Zähne putzen), *идиома* (blinder Passagier)га ўхшаш фразеологизмларни ўз ичига олади. Пропорционал фразеологизмлар эса, турғун фразалар (jmds. Aktien steigen) ҳамда топик формула (ибора)лардан ташкил топган. Топик формулалар ҳам ўз таркибига мақолларни (Lügen haben kurze Beine) ҳам киритади.

Юқорида келтирилган классификациялардан келиб чиққан ҳолда, биз В.Виноградов классификациясига кўпроқ суянамиз. Унинг классификацияси фразеологизмлар бўйича яратилган энг содда, қулай классификация ҳисобланади.

Шундай қилиб, юқоридаги зикр этилган фразеологизмларни турли таснифлашга уринишларга биноан, немис фразеологизмларни яна муҳим гуруҳларидан бири мақол ва маталлар ҳам жуда кам ўрганилгандир. Аммо шуни таъкидлаш лозимки, халқнинг тил бойлиги - унинг буёқдор, сержило сўз бойлигининг фразеологик қатламининг бойлиги билан ҳам ўлчанади. Чунки фразеологизмларда, мақол ва маталларда, нақлларда халқнинг ҳаётий муаммолари, меҳнат - машаққатлари, ғам - аламлари, роҳату - фароғати, муваффақият ва мағлубияти барча - барчаси кафтдек акс этиб туради. Уларни

яратишда ва бир қолипга солиб, ўқувчига етказиб беришда фақатгина халқ эмас, балки олимларнинг ҳам хизматлари каттадир. Қизиги шундаки, турли тилларда сўзлашувчи халқларда шакл ва мазмун жиҳатидан бир - бирига жуда ўхшаш, семантик жиҳатдан бир хил маънога эга бўлган кўплаб мақол ва маталлар мавжуд [11]. Масалан, ўзбек халқининг “Етти ўлчаб бир кес”, “Тоғ билан тоғ учрашмайди, аммо одам билан одам учрашади” каби мақоллари 100дан ортиқ тилларда қўлланиши луғатларда қайд этилган. Аслида мақоллар ҳам фразеологизмлар қаторига киради. Ҳозирда фақат бир тилли мақол маталлар луғати мавжуд. Энди луғатшунослар икки тилли ёки кўп тилли мақол ва маталлар луғатини тузишга киришишлари мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Stepanova M.D., Cernyseva I.I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Moskau, 2003.
2. Виноградов В.С. Лексикология и лексикография. - М., 1977. 6. Виноградов В.С. Перевод. Общие и лексические вопросы. - М.: Университет, 2006.
3. Ш.Рахматуллаев. “Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати”. -Т.: Қомуслар бош таҳририяти, 1992.
4. М.Содиқова. “Краткий узбекско-русский фразеологический словарь”. -Т.: Энциклопедия, 1989.
5. Бу ҳақда қаранг: Э.А.Умаров “О фразеологических словарях турецкого языка”. Т.: “Тюркология”, 1979, № 2, с.75.
6. С.И.Баевский. “Описание персидских и таджикских рукописей”. “Института народов Азии”, вып-5, “Двуязычные словари”. - М., 1968, с.75-76
7. М.Умархўжаев., Қ.Назаров. “Немисча-русча-ўзбекча фразеологик луғат”. Т.: Ўқитувчи, 1994.
8. Реформатский А. А. Введение в языковедение. – М.: Аспект Пресс, 2004.
9. Černysheva I.I. Feste Wortkomplexe des Deutschen in Sprache und Rede.

Moskau, "Vissaja skola", 1980.

10. Rothkegel A. Feste Syntagmen. Grundlagen, Strukturbeschreibung und automatische Analyse. Tübingen, 1973.
11. Komilova, N. (2022). GENDERED LEXICON OF ENGLISH LANGUAGE. *Science and innovation*, 1(B4), 192-194.
12. Abdilkadimovna, K. N. (2022). THEORETICAL ANALYSIS OF GENDER RELATED WORDS IN ENGLISH LANGUAGE. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 1(2), 179-182.
13. Gafurov, B. Z. (2021). Study of advertising texts in Russian on the topic of medical terminology. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*.—Indonesia, 26(1), 586-590.
14. Gafurov, B. Z. (2020). ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF MEDICAL TERMINOLOGY WITH SEGMENT PHONOSTYLISTICS OF THE NOUN IN RUSSIAN, UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *Theoretical & Applied Science*, (1), 464-466.
15. Shodiyeva, G., & Ismatova, S. (2022). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO'Z TURKUMLARI MASALASI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(7), 103-105.
16. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINCPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
17. Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 234-237.
18. Azamatovna, B. S., & Salijanovna, I. S. (2020). Classification of could words in german and uzbek. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 7333-7339.
19. Bekmuratova, S. A. (2019). GRAMMATIC FEATURES OF DOUBLE WORDS IN GERMAN AND UZBEK LANGUAGES. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(5), 248-252.
20. Бекмуратова, Ш. А. (2019). НЕКОТОРЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В УЗБЕКСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ. *Мировая наука*, (3), 105-107.